

IMPLEMENTASI FTP SERVER DENGAN METODE TRANSFER LAYER SECURITY UNTUK KEAMANAN TRANSFER DATA MENGGUNAKAN CENTOS 5.8

Bagus Satria Pradana¹, Reza pahlevi², Bowo Sumarjono³

¹Fakultas Ilmu komputer, Universitas AMIKOM Yogyakarta

²Fakultas Ilmu Komputer, Universitas AMIKOM Yogyakarta

³Fakultas Ilmu Komputer, Universitas AMIKOM Yogyakarta

Email : bagus.pradana@stuent.s.amikom.ac.id¹, reza.pahlevi@stuent.s.amikom.ac.id²

bowo.0117@stuent.s.amikom.ac.id³

anggit@amikom.ac.id, masman@amikom.ac.id

Abstract

Information needed in life, to get information and exchange information needed is easy to do anytime and anywhere. File and data information, computer network is one of the important things for transfer information. One of the media that can be used is FTP (File Transfer Protocol), an application to exchange data between clients and servers on a network, by means of clients uploading files stored on the server hard disk and accessible through clients connected to the internet network.

Through the development of current technology, important files that are uploaded and downloaded are very vulnerable to the world of the internet such as the Wireshark tool that can be read username, password, and files that are uploaded and downloaded by the client. Therefore an FTP server was created with a data transfer security system. FTP servers that have activated the TLS (Transfer Layer Security) feature can provide user name information, passwords, and files that are uploaded and downloaded by the client that cannot be read by the Wireshark tool.

In full capacity, use the hard disk server, then use the Quota Disk used to provide the client quota in uploading. Thus, FTP servers that have not used TLS are user names, passwords and files can be read by the Wireshark tool. While FTP servers that have used TLS are safer because of user names, passwords and files not read by the Wireshark tool

Keywords: Disk Quota, File Transfer Protocol, (TLS) Transfer Layer Security

Pradana,

Implementasi FTP Server dengan Metode Transfer Layer Security untuk Keamanan Transfer Data Menggunakan CentOS 5.8

IMPLEMENTASI FTP SERVER DENGAN METODE TRANSFER LAYER SECURITY UNTUK KEAMANAN TRANSFER DATA MENGGUNAKAN CENTOS 5.8

Abstrak

Informasi sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan, untuk mendapatkan informasi dan bertukar informasi sangatlah mudah untuk dilakukan kapan saja dan dimana saja. Informasi meliputi file dan data, jaringan komputer merupakan salah satu hal yang penting untuk pertukaran informasi. Salah satu media yang dapat digunakan adalah FTP (File Transfer Protocol) yaitu aplikasi untuk tukar menukar data antara client dengan server dalam satu jaringan, dengan cara client mengupload file yang tersimpan di hard disk server dan dapat diakses selama client terhubung dengan jaringan internet.

Seiring berkembangnya teknologi saat ini file penting yang diupload dan didownload sangat rentan dengan kejahatan dunia internet seperti tool wireshark yang dapat mengetahui username, password, dan file yang diupload dan didownload oleh client. Maka dari itu dibuatlah FTP server dengan sistem keamanan transfer data. FTP server yang telah diaktifkan fitur TLS (Transfer Layer Security) dapat mengamankan informasi username, password, dan file yang diupload dan didownload oleh client tidak dapat dibaca oleh tool wireshark.

Dalam mencegah penuhnya kapasitas hard disk server, maka digunakanlah Disk Quota yang berfungsi untuk memberikan batasan kuota client dalam melakukan upload. Dengan demikian FTP server yang belum menggunakan TLS maka username, password dan file dapat dibaca oleh tool wireshark. Sedangkan FTP server yang telah menggunakan TLS lebih aman karena username, password dan file tidak dibaca oleh tool wireshark.

Kata kunci : Disk Quota, File Transfer Protocol,(TLS) Transfer Layer Security.

PENDAHULUAN

File Transfer Protocol (FTP) sampai saat ini masih digunakan untuk melakukan transfer file yang besar melalui jaringan internet. Karena media seperti email memiliki keterbatasan untuk mengirim ukuran file yang besar. FTP hanya menggunakan metode autentikasi standar, yakni menggunakan username dan password yang dikirim dalam bentuk tidak terenkripsi. Pengguna yang terdaftar dapat menggunakan username dan passwordnya untuk mengakses, mendownload, dan mengupload file-file yang di butuhkan. Para pengguna yang terdaftar memiliki keleluasaan terhadap beberapa direktori, sehingga mereka dapat membuat dan

menghapus file. Pengguna yang belum terdaftar juga dapat menggunakan metode sebagai tamu untuk login, yakni menggunakan nama penggunadan password yang diisi dengan alamat e-mail.

Oleh sebab itu diperlukan penerapan transfer data dan pembuktian pada FTP server dengan menggunakan Transfer Layer Security, sehingga proses pembuktian dan transfer data terlebih dahulu diproses menjadi text yang tersembunyi. Apabila client tidak di batasi dalam melakukan upload file maka dapat mengakibatkan penuhnya kapasitas hard disk server. Untuk mengatasi hal tersebut maka digunakan pembatasan disk quota pada setiap client, sehingga client pada jaringan FTP server

Pradana,

Implementasi FTP Server dengan Metode Transfer Layer Security untuk Keamanan Transfer Data Menggunakan CentOS 5.8

tidak asal menyimpan file pada komputer FTP server.

PEMBAHASAN

Perancangan Sistem

Perancangan Topologi FTP Server

Gambar 1. Gambar Topologi FTP Server

Topologi yang digunakan dalam analisis adalah topologi star, FTP Server berguna untuk menyimpan semua file yang diupload oleh client, Router berfungsi sebagai media penghubung internet dari client menuju FTP Server, Switch berfungsi sebagai media untuk connect ke internet dengan menggunakan LAN dari pc client, Wireless berfungsi sebagai media untuk connect ke internet tanpa menggunakan kabel LAN. Sehingga alurnya adalah FTP server terhubung ke internet, kemudian dapat diakses oleh client yang terhubung ke router. Kemudian client yang menggunakan LAN harus dihubungkan ke switch dan client yang tidak menggunakan LAN dihubungkan dengan wireless.

Objek

Jadi kami menerapkan implementasi FTP Server dengan metode Transfer Layer Security untuk keamanan transfer data menggunakan CentOS 5.8 di kampus. Kampus memiliki server yang terhubung ke internet/online sehingga dapat di akses di

manapun tanpa harus mengakses di kampus dan server tersebut harus di enkripsi menggunakan Transfer Layer Security (TLS) agar ketika melakukan pertukaran data antara client dan server tidak dapat direkam oleh tool wireshark, tidak hanya merekam data saja tetapi tool wireshark dapat merekam username dan password, ketika dosen akan mengupload materi untuk mahasiswa maka harus login terlebih dahulu untuk memasukkan username dan password, setelah login maka dosen mengupload materi dan materi yang di upload akan tersimpan di hard disk server. Selanjutnya ketika mahasiswa akan mendownload materi yang telah di upload dosen di server maka mahasiswa harus login terlebih dahulu

METODOLOGI

Hasil analisis implementasi FTP server dengan metode Transfer Layer Security (TLS) untuk keamanan transfer data menggunakan CentOS 5.8 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. FTP server yang tidak menggunakan Transfer Layer Security (TLS) dapat dibaca oleh tool wireshark username, password, dan file yang diupload atau didownload oleh client FTP. Sebaliknya, client FTP tidak dapat terbaca oleh tool wireshark.
2. FTP server yang telah diterapkan disk quota berfungsi sebagai pembatasan upload file yang menyebabkan penuhnya hard disk server.

REFERENSI

- [1] <http://journal.portalgaruda.org/index.php/generic/article/view/466>

- [2] Athailah, “Ubuntu Server”, Batam: Jasakom, 2013.
 - [3] M. M. Ruswanda, P. D. Ibnu Graha, & T. Zani, “Implementasi FTP Server dengan Secure Sockets Layer dan Secure Shell untuk Keamanan Transfer Data”, Politeknik Telkom Bandung, 2011.
 - [4] Y. Hariyanto, “Sistem Operasi Linux Centos”, STMIK Teknokrat Bandar Lampung, 2010
 - [5] I. Cartealy, “Linux Networking”, Batam: Jasakom, 2013.
 - [6] A. Kadir, “Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP”, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008.
 - [7] <https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-ftp-server-dan-manfaatnya/>
-